

УДК 373.5.091.64

Дем'яненко Євген

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ

Анотація. Стаття присвячена висвітленню сутності поняття «гейміфікація», переваг і недоліків використання елементів гейміфікації у навчальному процесі. Уточнено структуру гейміфікації, а саме: ігрова динаміка, ігрова механіка, ігрові компоненти. Показано, що гейміфікація має інтегруватися у навчальний процес таким чином, щоб ігрові елементи були пов'язані з ключовими показниками його ефективності.

Ключові слова: гейміфікація; гейміфікація навчального процесу; переваги гейміфікації; недоліки гейміфікації.

Постановка проблеми. Поняття «гейміфікація» посідає дедалі важливе місце у багатьох розділах психології та педагогіки. Сьогодні це пов'язано, зокрема, із значним збільшенням різновікової ігрової аудиторії. Так, згідно даним компаній «Statista» [1], «Midia Research» [2] і «European Games Developer Federation» [3] кількість людей, які час від часу грають в будь-які ігри становить ~ 3 млрд і очікується, що кількість гравців збільшиться у 2031 році до 4 млрд [4; 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Майстерності застосування елементів гейміфікації у навчальному процесі присвячено роботи Є. Антонова, Н. Арістової, В. Бугаєвої, Л. Височан, О. Дядікової, О. Карабіної, Л. Колгатіної, Н. Кравець, Л. Остапенко, О. Саган та ін. Учені, педагоги-практики, визначаючи гейміфікацію як процес використання окремих

елементів ігор у неігрових практиках [4; 7; 13; 14], звертають увагу, що сьогодні набуто значний досвід гейміфікації навчання. Разом з тим, цей процес є достатньо складним і вимагає, зокрема, знання педагогом не тільки перспективних напрямів використання гейміфікації у навчанні, а й відповідних обмежень, недоліків.

Метою наукової статті є висвітлення сутності поняття «гейміфікація», уточнення переваг і недоліків використання елементів гейміфікації у навчальному процесі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «гейміфікація» в електронному словнику визначається як процес застосування ігрових елементів та ігрових механік у неігрових контекстах з метою залучення користувачів до вирішення проблем [6]. Гейміфікація – це використання окремих елементів ігор у неігрових практиках [7]. Гейміфікація – це застосування типових елементів ігрового процесу (наявність правил гри, системи винагород (підрахунок балів тощо), змагального контексту між гравцями тощо) в різних сферах діяльності з метою заохочення гравців до взаємодії. Іншими словами, гейміфікація – це застосування підходів, характерних для комп'ютерних ігор, в програмних інструментах для неігрових процесів з метою залучення користувачів у вирішення широкого кола задач [8]. Гейміфікація – це процес заохочення бажаної поведінки людей; мотиваційна тактика, орієнтована на досягнення гравцями поставленої цілі через конкретні дії змагального характеру [9].

Поняття «гейміфікація» тісно пов'язано з поняттям «гра» (від англ. *Game*). Водночас Є. Антонов наголошує, що «... не зважаючи на схожість цих понять, вони є різними. Більшість ігор має розважальну мету, тоді як ключовою метою гейміфікація є досягнення певної користі, засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок» [10].

Аналіз науково-педагогічної літератури (М. Войтович, О. Дядікова, Г. Микитів, К. Сален, Е. Циммерман та ін.) надав змогу зробити висновок, що гейміфікація відрізняється від інших ігрових форматів тим, що її учасники орієнтовані на досягнення цілі своєї реальної діяльності, а не на гру як таку. Ігрові елементи інтегруються до реальних ситуацій для мотивації конкретних

форм поведінки особистості у заданих умовах. Іншими словами, мета гейміфікації – не залучення до гри заради гри, а досягнення конкретних цілей (засвоєння нових знань, вдосконалення вмінь та навичок тощо), безпосередньо з грою не пов'язаних [7; 11; 12].

Успішні соціальні рішення із застосуванням елементів гейміфікації (наліпки на дитячих йогуртах, які потрібно зібрати (рис. 1), McD-конкурси (рис. 2) тощо) сприяли популяризації цієї концепції й в освітній сфері, оскільки використання ігрового контексту в неігрових ситуаціях є реальним підґрунтям для покращення сприйняття здобувачами освіти різних вікових груп навчального матеріалу (Duolingo, Roblox, CodeCombat тощо).

Рис. 1. Наліпки від «Растішки»

Рис. 1.2. Конкурс від «McDonald's»

Л. Височан, Є. Бохонько, І. Гончарова наголошують, що сьогодні гейміфікація – це один з трендів сучасної освіти; інноваційний інструмент модернізації навчання і системи його організації [15]. Водночас, успішному використанню елементів гейміфікації у навчанні сприяє знання її структури (рис. 1.3).

Аналіз науково-педагогічних досліджень, присвячених висвітленню структури гейміфікації (К. Бугайчук, К. Вербах, М. Войтович, В. Теравська та ін.) показав, що у гейміфікації динаміка фактично відображає сценарій, за яким розгортатиметься діяльність здобувачів освіти, а саме: цільовий сюжет; правила (які визначають певні обмеження, зокрема, структуру діяльності здобувачів; їх права та обов'язки тощо); прогрес (досягнення здобувача, зокрема, перехід на новий рівень тощо); взаємодія з іншими учасниками навчального процесу; емоції (реакції на власні дії в реальному часі) [4; 16].

Рис. 1.3. Структура елементів гейміфікації [4]

Ігрова механіка передбачає використання сценарних елементів, характерних для ігрових процесів, а саме: змагання; співпраця; накопичення винагород; визнавання досягнень; миттєвий зворотній зв'язок (те як гравці розуміють, що вони прогресують) тощо [7; 16].

Ігрові компоненти надають змоги привнести елементи гри у загальну структуру заняття, що сприяє емоційній залученості здобувачів освіти, а саме: визнавання досягнень кожного здобувача – «винагорода» у вигляді балів, бейджів, спеціальних значків, подарунків, призів, дошка лідерів тощо.

Використання елементів гейміфікації у навчальному процесі реалізується у різний спосіб, зокрема: завдання на співпрацю (спільне спостереження тощо); змагання за спеціальні відзнаки; QR-квести, вебквести, вікторини, конкурси, онлайн-марафони тощо; імітаційні ігри тощо [4; 16; 17].

Гейміфіковане навчання має низку *переваг*, а саме: на характер завдань не впливають особистісні якості педагога, відповіді здобувачів освіти фіксуються однозначно, точно і неупереджено [8]. Крім того, інтеграція ігрових елементів у навчальну активність здобувачів надає змоги підвищити їх залученість, оскільки доцільна гейміфікація викликає у них цікавість і посилює змагальний дух, з одного боку. З іншого боку – наявність винагород й визнавання є ефективним у посиленні мотивації. Апелюючи до природного прагнення людини до

перемоги і позитивної конкуренції, гейміфікація стимулює учасників освітнього процесу постійно прагнути підвищувати власну результативність у навчанні [7].

Звернемо увагу на *недоліки* гейміфікованого навчання, серед яких виокремлюють, *по-перше, демотивацію* здобувачів освіти. З одного боку, демотивація може спостерігатись у здобувачів, які не можуть потрапити до таблиці лідерів. Як наслідок, такі здобувачі з часом втрачають мотивацію до навчання, оскільки шанс на успіх здається їм нереальним. З іншого боку – демотивацію можуть проявляти здобувачі, які регулярно отримують винагороди й з часом починають сприймати їх як належне та звичне. *По-друге – неетична конкуренція* – балансування конкуренції та співпраці, оскільки надмірна конкуренція може призвести до негативного суперництва. *По-третє, розвиток ризику «нечесної гри»*. Іншими словами, несумлінна поведінка здобувача освіти або «зрадництво» однолітків, щоб здобути перевагу [4; 17]. У цьому контексті звернемо вагу, що використання цифрових освітніх ресурсів надає змоги успішно упровадити елементи гейміфікації в навчальний процес, оскільки виконання будь-яких завдань за допомогою цифрових ресурсів здобувачами освіти сприймається як ігрова діяльність, зокрема, через такі причини:

- можливість різнорівневого навчання, відповідно здібностям здобувача;
- автоматичне нарахування балів (та інших винагород) під час виконання завдань;
- миттєвий відгук ресурсу на будь-які дії здобувача;
- автоматична фіксація прогресу здобувачів освіти;
- варіативність організаційної складової (вікторини, квести, марафони тощо);
- варіативність ігрового контенту (ігри на співставлення, сортування тощо) [17; 18].

Висновки. Таким чином, гейміфіковане навчання відрізняється від навчання на основі ігор. Проте, саме ігрові елементи є ключовими для гейміфіковане навчання, що надає змоги підвищити залученість здобувачів освіти, а також сприяє посиленню мотиваційної компоненти перетворюючи навчання на

захоплюючий процес за допомогою змагальних елементів та винагород.

Список використаних джерел

1. Video gaming worldwide – Statistics & Facts. Statista. URL: <https://www.statista.com/topics/1680/gaming/#topicOverview>
2. Navigate the future of content creators. Midia Research. URL: <https://www.midiaresearch.com/>
3. European Games Developer Federation. URL: <https://www.egdf.eu/>
4. Теравська В. Як застосовувати гейміфікацію у навчальному процесі. 2023. URL: <https://www.jta.com.ua/knowledge-base/yak-zastosovuvaty-heymifikatsiiu-u-navchalnomu-protsesi/>
5. Дослідження: у 2025 році обсяг ринку ігор становитиме \$203 млрд, а кількість гравців – 4 млрд. hi-Tech.ua. 2025. URL: <https://hi-tech.ua/uk/doslidzhennya-u-2025-roczy-obsyag-rynku-igor-standovytyme-203-mlrd-a-kilkist-gravcziv-4-mlrd/>
6. Термін «Гейміфікація». *Електронний словник «Горох»*. URL: <https://goroh.pp.ua/>
7. Дядікова О. Гра як інструмент: що таке гейміфікація? Українська урбаністична платформа «Mistosite» (проект аналітичного центру «Cedos»). URL: <https://mistosite.org.ua/articles/hra-iak-instrument-shcho-take-heimifikatsiia>
8. Термін «Гейміфікація». *Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка*. URL: http://librarychl.kr.ua/kn_in/informatoria/inf-g.php
9. The Origins and Future of Gamification. *Gerald Christians University of South Carolina*. 2018. 65 p. URL: https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=senior_theses
10. Антонов Є. В. Гейміфікація освітнього процесу як педагогічна проблема. *Діяльнісні засади підготовки майбутніх компетентних фахівців в умовах сучасних викликів: монографія / За ред. О.А. Дубасенюк*. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2024. 366 с. URL: <https://eprints.zu.edu.ua/>
11. Микитів Г. В. Формування пізнавальної діяльності читачів засобами гейміфікації в дитячих журналах. *Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації*. 2020. № 1 (41). С. 74-80. DOI [https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.1\(41\).11](https://doi.org/10.32840/cpu2219-8741/2020.1(41).11)
12. Salen K. *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. Cambridge: MIT Press. 2003. 688 p.

13. Арістова Н. О., Махович І. А. Розуміння змісту і сутності поняття «Гейміфікація» у науковому педагогічному просторі України. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 8 (36). С. 1058-1070. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/13831/13897>
14. Карт К. The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Computer Science. Pfeiffer, 2012. <https://doi.org/10.1145/2207270.2211316>
15. Височан Л., Бохонько Є., Гончарова І. Гейміфікація як ефективний інструмент навчання для майбутніх педагогів. *Інноваційна педагогіка*. 2023. Випуск 58. Том 1. С. 52-55. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/58.1.9>
16. Войтович М. Gamification: ігрові елементи. URL: <https://gameit.tech/what-gamification-is-4/>
17. 54 статистики гейміфікації, які ви повинні знати: аналіз та дані про частку ринку за 2024 рік. *Financesonline*. URL: <https://financesonline.com/gamification-statistics/>
18. Баер С. Як зробити гейміфіковане навчання ефективним для бейб-бумерів. *Електронний журнал «Forbes»*. 2021. URL: <https://www.forbes.com/councils/forbeshumanresourcescouncil/2021/02/22/how-to-make-gamified-training-work-for-baby-boomers/>

GAMIFICATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS: ESSENCE, ADVANTAGES, DISADVANTAGES

Demyanenko Y., Andriievskya V.

Abstract. The article is devoted to highlighting the essence of the concept of "gamification", the advantages and disadvantages of using gamification elements in the educational process. The structure of gamification is specified, namely: game dynamics, game mechanics, game components. It is shown that gamification should be integrated into the educational process in such a way that game elements are linked to key indicators of its effectiveness.

Keywords: gamification; gamification of the educational process; advantages of gamification; disadvantages of gamification.